

PAGGALUGAD SA MGA KAMALIAN SA MGA SULATIN SA FILIPINO NG MGA DAYUHANG MAG-AARAL: ISANG PAGSUSURI

Felix Jr. D. Tubera, LPT, MAED ¹

¹ Graduate Education Program, St. Mary's College of Tagum, Inc. Tagum City, Davao del Norte, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472615>

ABSTRACT

Nilalayon ng pag-aaral na ito na malaman at masuri ang mga kamaliang natamo ng mga dayuhang mag-aaral sa pagsulat ng iba't ibang sulatin sa Filipino partikular na ang sanaysay sa isa sa mga pampridadong institusyon sa Lungsod ng Tagum, sa Taong Panuruan 2020-2021. Sa pagsusuri sa mga kamalian ng mga dayuhang mag-aaral ay ginamit ang tatlumpong (30) sanaysay bilang corpora sa ginawang pag-aaral. Gumamit ng disenyong kwalitatibo na may lenteng *error analysis* sang-ayon sa *surface structure* na taksonomiya ni Corder. Sa pagsusuri sa corpora ng mga dayuhang mag-aaral lumabas ang kamalian sa apat na kategorya. Sa kategoryang pagkukulang ay natuklasan ang kamalian gaya ng pagkukulang sa paggamit ng gitling, kudlit, pagkukulang sa pang-angkop at baybay ng salita. Sa kategoryang pagdaragdag naman natuklasan ang kamalian sa pagdaragdag ng pang-angkop, gitling, pagdaragdag ng kataga at pang-ugnay. Sa kategoryang maling anyo at maling pagpili lumabas ang kamalian sa pagpili ng angkop na salita, pag-uulit ng kataga at salita, gamit ng ng at nang, pananda at aspekto ng pandiwa. Para naman sa kategoryang maling pagkakaayos ay lumitaw ang kamalian sa istruktura ng pangungusap, paralelismo at pokus at aspekto ng pandiwa. Ukol naman sa kung paano nakaaapekto ang kamalian sa kawastuhan ng kanilang akda ay lumitaw ang mga sumusunod na konsepto: nahahadlangan ang kakayahang makapagpahayag, nalilimitahan ang kaalaman sa balarilang Filipino, nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan at kalituhan at negatibong impresyon.

Keywords: *pagsusuri sa kamalian, pagkukulang, pagdaragdag, maling anyo at pagpili, maling pagkakaayos, dayuhang mag-aaral*

INTRODUCTION

Malaki ang ginagampanang papel ng mga guro sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Hindi mapasusubalian ang kakayahang kanilang ibinuhos maibigay lamang ang kalidad ng edukasyong nararapat sa lahat ng mag-aaral.

Sa bansang Malaysia ayon sa journal ni Al-Sobhi (2018), na nahahirapan ang mga dayuhang mag-aaral sa pasulat na pagpapahayag at nagkaroon sila ng mga kamalian. Naging suliranin din sa Vietnam ang pagkatuto ng pangalawang wika sapagkat maraming dayuhang mag-aaral ang nahahirapan sa wikang Vietnamese dahil sa masalimuot nitong gramatika at istruktura, ito ay ayon kina Nguyen at Nguyen (2019). Sa Indonesia, ayon kina Kirkpatrick at Liddicoat (2017), nagkakaroon ng mga kamalian ang mga dayuhang mag-aaral sa pagsulat sapagkat mahirap ang istruktura ng kanilang wika.

Sa Pilipinas ayon kay Tangonan (2016), na nakararanas ng iba't ibang suliranin ang mga dayuhang mag-aaral. May mga kamaliang nakita tulad ng suliranin sa pagbuo ng tamang pangungusap, paggamit ng tamang bantas at pagpili ng tamang mga salita. Sa Lungsod ng Tagum, ayon sa isang guro na nagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga dayuhang mag-aaral, kakikitaan ng kamalian sa mga pasulat na gawaing isinumite ng mga dayuhang mag-aaral.

May mga pag-aaral na naisagawa tungkol sa pagtuturo ng Filipino sa dayuhang mag-aaral subalit ito ay nakatuon sa pagbuo ng special curriculum sa Filipino. Kinakailangan maisagawa ang pag-aaral na ito upang makita at masolusyunan ang suliraning kinakaharap ng mga dayuhang mag-aaral sa pagkatuto sa asignaturang Filipino.

Ang layunin ng kwalitatibong pag-aaral na ito ay upang malaman at masuri ang mga kamaliang natamo ng mga dayuhang mag-aaral sa pagsulat ng sanaysay sa Filipino sa isa sa mga pampridadong institusyon sa Lungsod ng Tagum.

Ibinatay ang pag-aaral na ito sa *"The Significance of Learner's Errors"* ni Stephen Pit Corder (1974), kung saan kanyang binigyang-diin ang kamalian ng mga mag-aaral ay natatangi at sadyang nangyayari dahil ito ay bahagi ng pagkatuto at ito ay lubos na mapakikinabangan ng mga guro kung ang mga kamalian ay lalapatan ng sistematikong pagsusuri at pagtukoy sa posibleng kamalian.

Research Questions

1. Ano-ano ang kamaliang nakita sa mga sulatin ng mga dayuhang mag-aaral?
2. Paano nakaaapekto ang mga kamaliang nakita sa mga sulatin ng mga dayuhang mag-aaral sa kawastuhan ng kanilang pagsulat?

METHODOLOGY

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng kwaliteytib na pananaliksik dahil nakatuon ito sa paglikom at pagsusuri ng mga datos na kadalasan ay pasulat, (Bernard, 2011). Ginamit ang dulong sa pagsusuri sa kamalian o error analysis na naglalarawan sa mga pamamaraan sa pagtukoy, paglalarawan at pagpapaliwanag sa mga kamaliang natamo ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng pangalawang wika, (Khoshbal, 2017).

Sa pagsasakatuparan ng pag-aaral na ito, piniling gumamit ng *purposive sampling* na teknik sapagkat ang tukoy na mga kalahok ng pag-aaral ay mga dayuhang mag-aaral na nakararanas ng kahirapan sa pagkatuto ng asignaturang Filipino.

Sa pag-aaral na ito tatlumpong (30) mga sanaysay ang naging batayan sa pagsusuri sa kamaliang natamo ng mga dayuhang mag-aaral sa antas junior high school at senior high school, (Clarke at Braun, 2013). May mga pamantayan sa pagpili ng sanaysay na magsisilbing korpora ng pag-aaral. Una, (1) ang mga sanaysay na susuriin ay yaong mga gawa ng mga dayuhang mag-aaral mula sa buwan ng Hulyo hanggang Pebrero sa taong panuruan 2020-2021; Pangalawa (2) ang mga sanaysay ay dapat binubuo ng dalawa hanggang tatlong talata na may kabuoang salita na hindi kukulangin sa isandaang salita.

Bago isinagawa ang pag-aaral ay dumaan ito sa masusing pagsisiyasat ng St. Mary's College of Tagum-Research Ethics Committee (SMCTI-REC) upang matiyak ang kawastuhan nito. Pagkatapos ay humingi ng liham-pang-endorso sa Dekana ng Gradwadong Edukasyon. Nagbigay rin ng liham-pahintulot sa mga kinauukulan kung saan isinagawa ang pag-aaral. Namahagi ng informed consent at informed assent sa magulang at mga kalahok. Nagkaroon ng oryentasyon para magabayan ang mga kalahok. Hiningi ang sulatin ng mga dayuhang mag-aaral upang ihanda sa proseso ng transkripsyon.

Ang proseso ng pagtranscribe ay makatutulong nang malaki sa mananaliksik upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa nakuhang datos. Ang mga kamalian ng mga partisipante ay sinuri gamit ang tematikong pagsusuri. Ang tematikong pagsusuri ay isang metodo para sa pag-aanalisa at pag-uulat ng mga muwestra o mga tema batay sa mga datos ayon kina Boyatzis (1998) at Roulston, (2001).

RESULTS

Talaanayan 1 Mga Kamalian sa Pagkukulang sa mga Sulatin ng mga Dayuhang Mag-aaral

KLASIPIKASYON Pagsusuri/Uri ng Kamalian sa Pagkukulang	KORPUS Kamalian sa Pangungusap	MODIPIKASYON Pagwawasto sa Kamalian
Pagkukulang sa Paggamit ng Gitling	<ul style="list-style-type: none"> Dapat natin silang aalagaan kagaya sa pag alaga nila sa atin. (SDM_22) 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat natin silang alagaan kagaya ng pag-alaga nila sa atin. (SDM_22)
Pagkukulang sa Paggamit ng Kudlit	<ul style="list-style-type: none"> Naisip mo na ba kung ano ang ginawa nila para sayo? (SDM_23) 	<ul style="list-style-type: none"> Naisip mo na ba kung ano ang ginawa nila para sa'yo? (SDM_23)

Pagkukulang sa Pagbabaybay Tamang Salita	<ul style="list-style-type: none"> • Kung walang komunikasyon di pwede kami magkomunikate.— (SDM_12) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kung walang komunikasyon hindi kami puwedeng mag-usap. (SDM_12)
Pagkukulang sa Paggamit ng Pang-angkop	<ul style="list-style-type: none"> • Labing isa taong gulang at nakakuha siya ng medal na sobresaliente. (SDM_13) • <i>Mga oras na hindi na nila kaya tumawa mag-isa at hindi na nila kaya kumain mag-isa.</i> (SDM_23) 	<ul style="list-style-type: none"> • Labing-isang taong gulang at nakakuha siya ng medalyang sobresaliente. (SDM_13) • Mga oras na hindi na nila kayang tumawang mag-isa at hindi na nila kaya kumain mag-isa. (SDM_23)

Talahanayan 2
Mga Kamalian sa Pagdaragdag sa mga Sulatin ng mga Dayuhang Mag-aaral

KLASIPIKASYON Pagsusuri/Uri ng Kamalian sa Pagdaragdag	KORPUS Kamalian sa Pangungusap	MODIPIKASYON Pagwawasto sa Kamalian
Pagdaragdag ng Pang-angkop	<ul style="list-style-type: none"> • Sa tag-araw, ako, ang aking mga kapatid at pinsan ay magdamag sa tabi ng tabing dagat. (SDM_19) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sa tag-araw, ako, ang aking mga kapatid at pinsan ay magdamag sa tabing dagat. (SDM_19)
Pagdaragdag ng Gitling	<ul style="list-style-type: none"> • Naniniwala ako na iba't-iba ang pamamaraan sa pamumuno. (SDM_07) 	<ul style="list-style-type: none"> • Naniniwala ako na iba't iba ang pamamaraan sa pamumuno. (SDM_07)
Pagdaragdag ng Titik at Kataga	<ul style="list-style-type: none"> • Nakikipaglaban siyay nang walang sa data dahil ipapaglaban niya ang kanyang bansa. (SDM_12) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nakikipaglaban siya nang walang sandata dahil ipaglalaban niya ang kanyang bansa. (SDM_12)

Pagdaragdag ng Pang-ugnay	<ul style="list-style-type: none"> • Tulungang tumayo katulad ng at pag alalay sa kanyang anak noong nag aaral pa ang kanyang pi nakamahal na anak. (SDM_25) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tulungang tumayo katulad ng pag-alalay sa kanyang anak noong nag-aaral pa ang kanyang pinakamamahal na anak. (SDM_25)
----------------------------------	--	---

Talahanayan 3
Mga Kamalian sa Maling Anyo at Maling Pagpili
sa mga Sulatin ng mga Dayuhang Mag-aaral

KLASIPIKASYON Pagsusuri/Uri ng Kamalian sa Anyo at Pagpili ng Salita	KORPUS Kamalian sa Pangungusap	MODIPIKASYON Pagwawasto sa Kamalian
Kamalian sa Pagpili ng Angkop na Salita	<ul style="list-style-type: none"> • Ang kahalagahan ng komunikasyon sa kursong napili ko ay ginagamit ito sa pakikipag komunika sa ibang tao. (SDM_01) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ang kahalagahan ng komunikasyon sa kursong napili ko ay ginagamit ito sa pakikipag usap/pakikipagtalastasan sa ibang tao. (SDM_01)
Maling Anyo sa Paggamit ng Nang at Ng	<ul style="list-style-type: none"> • Gusto nang kanyang anak bumili nang lubo bibilhin naman nang kanyang itay nang pauli ulit. (SDM_25) • <i>At nong araw na yon tinuroan ako nang aking pinsan dahil nakikita niya akong mag isa sa gilid kaya tinuruan niya ako kung pano mag bisikleta.</i> (SDM_28) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gusto ng kanyang anak na bumili ng lobo bibilhin naman ng kanyang itay nang paulit-ulit. (SDM_25) • At noong araw na iyon tinuruan ako ng aking pinsan dahil nakikita niya akong mag-isa sa gilid kaya tinuruan niya ako kung paano magbisikleta. (SDM_28)
Maling Anyo sa Pag-uulit ng Kataga at Salita	<ul style="list-style-type: none"> • Dahil nga kailangan nating isipin muna ang ating mga aksyon o mga bagay na ating ginagawa para di tayo makasakit ng iba at para rin sa ating ikakabuti sa kinabukasan natin. (SDM_16) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dahil nga kailangan nating isipin muna ang ating mga aksyon o mga bagay na ating ginagawa para hindi tayo makasakit ng iba at para rin sa ating ikabubuti sa kinabukasan natin. (SDM_16)

<p>Maling Anyo sa Aspekto ng Pandiwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sila ay magluto ng pagkain sa kanilang anak, sila ay maglabhan ng mga damit ng ilang anak, at sila ay magtulong sa kanilang anak kung may mga problema sila. (SDM_26) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sila ay nagluluto ng pagkain para sa kanilang anak, naglalaba ng mga damit ng kanilang mga anak, at tumutulong sa kanilang anak kung may mga problema sila. (SDM_26)
<p>Maling Anyo sa Paggamit ng Pananda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sila ay teoryang bow-bow, teoryang pooh-pooh, teoryang yo-he-ho, teoryang ta-ra-ra-boom-de-ay, teoryang tata, at teoryang ding-dong. (SDM_05) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ito ay teoryang bow-bow, teoryang pooh-pooh, teoryang yo-he-ho, teoryang ta-ra-ra-boom-de-ay, teoryang tata, at teoryang ding-dong. (SDM_05)

Talahanayan 4

Mga Kamalian sa Maling Pagkakaayos sa mga Sulatin ng mga Dayuhang Mag-aaral

<p>KLASIPIKASYON Pagsusuri/Uri ng Kamalian sa Pagkakaayos ng Salita sa Pagbuo ng Pangungusap</p>	<p>KORPUS Kamalian sa Pangungusap</p>	<p>MODIPIKASYON Pagwawasto sa Kamalian</p>
<p>Estruktura ng Pangungusap</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat hindi natin unawain sila at pagpasensyahan kasi matanda na sila. (SDM_24) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat natin silang unawain at pagpasensyahan kasi matanda na sila. (SDM_24)
<p>Maling Pagkakaayos sa Pokus at Aspekto ng Pandiwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Binili niya kami ng isang floater at patuloy niya kaming dinala sa mga swimming pool o beach hanggang sa malaman kong nais na nasa tubig. (SDM_19) 	<ul style="list-style-type: none"> • Binilhan niya kami ng isang floater at patuloy niya kaming dinadala sa swimming pool hanggang sa malaman kong nasa tubig na ako. (SDM_19)

<p>Paralelismo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ang mga tunog ng iba't ibang mga hayop, tunog ng iba't ibang sapatos, tunog ng iba't ibang mga damdamin, at iba pa ay maaari ring ginagawa sa mga salita. (SDM_05) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ang tunog ng iba't ibang hayop, sapatos, damdamin, at iba pa ay maaaring ginagawa sa mga salita. (SDM_05)
---------------------------	--	---

DISCUSSION

Sa resulta ng pag-aaral lumabas na ang pagkukulang ang isa sa mga kategorya ng kamalian na natamo ng mga dayuhang mag-aaral sa kanilang sulatin. Ilan sa mga kamalian sa ilalim ng kategoryang ito ay ang pagkukulang sa paggamit ng bantas tulad ng gitling at kudlit. Sa naging pagsusuri ni Laranjo (2015), sa mga mag-aaral na hindi Filipino ang unang wika lumabas na may pagkukulang ng pang-angkop na *-ng-* o *-g*, paggamit ng pang-angkop na *-na* sa halip na *-ng-* o *-g*, paggamit ng marker na *ng* para sa *ng* at *nang*, paggamit o panghihiram ng mga pangngalan at pandiwa mula sa Ingles at pagkakaltas ng mga pandiwa at mga parirala.

Ang kamalian sa pagdaragdag ay ang paglalagay ng mga elementong pangwika na hindi naman kailangan. Sa resulta ng pag-aaral na ito lumabas ang kamalian sa pagdaragdag na kinapapalooban ng pagdaragdag ng pang-angkop, gitling, titik at kataga na hindi kailangan, panlapi, pang-ugnay at panghalip. Ang resulta ng kamalian sa pagdaragdag ay sinuportahan sa pag-aaral ni Singh (2010), na ang pagdaragdag ng mga bantas na hindi kailangan tulad ng gitling, kudlit, kuwit at tuldok ay kadalasang ginagawa ng mga mag-aaral sa impormal na pakikipagtalastasan at nadadala nila ito sa pormal na pagsulat.

Sa naging resulta ng pag-aaral, lumabas ang maraming kamalian sa kategoryang maling anyo at maling pagpili ng salita. Sa kategoryang ito natuklasan ang kamalian ng mga dayuhang mag-aaral sa pagpili ng mga salitang angkop na gamitin. Lumabas sa pag-aaral nina Constantino et al., (2012), na nahihirapan ang mga dayuhang mag-aaral sa pagpili ng angkop na salitang katumbas sa Filipino ng mga salitang banyaga. Sa kadahilanang walang mahanap na salita ay bumubuo ang mga mag-aaral ng kanilang sariling salita bilang panumbas sa angkop na salita.

Natuklasan din sa isinagawang pag-aaral ang kamalian sa pagkakaayos sa istruktura ng pangungusap. Lumitaw ang kamalian sa pokus ng pandiwa maging sa aspekto nito. Nalilito ang mga dayuhang mag-aaral hinggil sa paggamit ng iba't ibang panlapi para sa tiyak na pandiwa. Ang pagkakaroon ng tamang istruktura o porma ng pangungusap ay mahalaga dahil nililina nito ang mensahe ng pangungusap na ipinapabatid. Madalas ring kamalian ng mga dayuhang mag-aaral ay hinggil sa masalimuot na istruktura ng balarilang Filipino.

Conclusions

Sa pagsusuri sa kamalian ng mga dayuhang mag-aaral sa iba't ibang sulatin sa Filipino natuklasan ang pagkakaroon ng kamalian. Mula sa kamaliang nabanggit mahihinuhang ang mga

dayuhang mag-aaral ay nagtataglay ng kakulangan sa kasanayan at kakayahan sa paggamit ng balarila. Nararapat na ang mga dayuhang mag-aaral ay mabigyan ng pagkakataong matuto nang husto sa balarilang Filipino.

Kinakailangan na maturuan ang mga dayuhang mag-aaral hinggil sa ortograpiyang Filipino dahil kadalasan sa kanilang kamalian sa kategoriyang ito nabibilang. Ang mga guro na nagtuturo ng Filipino sa mga dayuhang mag-aaral ay kailangang mapaigting ang kamalayan tungkol sa kamaliang natatamo ng mga dayuhang mag-aaral. Kinakailangan ang pagbibigay ng puna upang mahasa ang kaalaman ng mga mag-aaral sa iba't ibang tuntuning pambalarila.

Isa sa mga implikasyong pampagtuturo-pagkatuto na dapat isaisip ng mga dayuhang mag-aaral ay ang pagbibigay ng ibayong pokus sa asignaturang Filipino lalong-lalo na ang kasanayan sa pagsulat. Mahalaga rin para sa mga guro na mabigyan ng maraming oras sa pagwawasto, pagsusuri at pagtuturo ng balarila sa mga mag-aaral partikular sa mga paksang madalas silang nagkakamali.

Ang mga guro ay maaaring makatukoy ng paraan sa pagbuo ng iba't ibang kagamitan na makatutulong sa pag-unlad ng mga dayuhang mag-aaral. Makatutulong din ito sa mga guro na makapaghandang angkop na pamamaraan sa pagtuturo sang-ayon sa kasanayan at pangangailangan ng mga mag-aaral sa balarilang Filipino.

Recommendations

Ang implikasyon sa pag-aaral na ito ay nagmumungkahi para sa karagdagang pag-aaral upang mas makita pa kung ano ang dapat gawin ng mga guro sa Filipino para matugunan ang mga kamaliang natamo ng mga dayuhang mag-aaral sa pagsulat ng mga sulatin sa Filipino. Bukod pa rito, ang pag-aaral na ito ay nagmumungkahi ng isang malalimang pagsusuri sa isang tiyak na larangang pangwika tulad ng paggamit ng bantas, pagbaybay ng mga salita at pormasyon ng pandiwa.

Sa mga susunod na mananaliksik ay iminumungkahi ang pagsasagawa pa ng ganitong pag-aaral para mas mapalalim pa ang pagsusuri sa ilang kamalian sa mga sulatin sa Filipino ng mga dayuhang mag-aaral. Mas pinaigting na pananaliksik na makaaambag sa mga guro na may malaking impluwensiya sa kaalaman ng mga dayuhang mag-aaral maging ng mga Pilipinong mag-aaral upang maging wasto at naayon ang kanilang pagtuturo.

Compliance with Ethical Standards

Siniguro ng mananaliksik na nasunod ang mga panuntunan at pamantayan sa pagsasagawa ng pananaliksik. Nagbigay ang mananaliksik ng *informed consent* at *informed assent* sa mga kalahok upang mabasa at mapag-aralan bago lagdaan ang panuntunan sa isinagawang pag-aaral. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng *informed consent form* sa kanilang mga magulang, sinigurong mapoprotektahan sila sa anumang sensitibong impormasyon na kalakip sa isinagawang pag-aaral at magbibigay kamalayan sa kanila na tanging sa pananaliksik lamang ang layunin ng kanilang pakikilahok at sila ay may karapatang iurong ang pakikilahok sa pag-aaral. Sa pag-aaral na ito binigyang-diin ang pagiging konpedensyal ng katauhan ng kalahok at

mga datos na nakalap at tanging layunin lamang nitong magamit sa pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay dumaaan sa *Research Ethics Committee* ng paaralan upang masigurong nasunod lahat ng panuntunan at walang karapatan ng sinuman ang naapakan. Isinailalim ang pananaliksik na ito sa *plagiarism checker* upang masiguro ang pagiging orihinalidad nito. Sumunod din ang pananaliksik na ito sa *Data Privacy Act of 2012* upang masigurong walang karapatan ang nasira at maging libre mula sa hindi kaaya-ayang publisidad.

Acknowledgments

Walang pakundangang pasasalamat sa mga taong kabahagi ng katagumpayan sa pagdalumat ng panibagong antas ng karunungan sa aking buhay. Lubos ang aking pasasalamat sa mga sumusunod na personalidad na may malaking papel na ginampanan sa pagsasakatuparan ng pag-aaral na ito. Sa Poong Lumikha sa pagbibigay ng sapat na katalinuhan upang mapagtagumpayan ang akademikong gawaing ito. Sa pangulo ng aming paaralan, dekana ng Gradwadong Edukasyon, kaibigan, mga mahal sa buhay, mga mag-aaral at sa mga taong naging kabahagi ng gawaing ito iniaalay ko ang tagumpay sa inyong lahat. Sa Diyos ang Papuri.

REFERENCES

- Al-Sobhi, B. M. S., & Preece, A. S. *Teaching English speaking skills to the Arab students in the Saudi School in Kuala Lumpur: Problems and Solutions*. <http://www.journals.aiac.org.au/index.php/IJELS/article/view/4178/3318>.
- Bernard, H. R. (2011). *Research methods in anthropology qualitative and quantitative approaches*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Boyatzis, R.E. (1998). *Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development stage*.
- Clarke V. at Braun V. (2013). *Successful qualitative research: a practical guide for beginners*.
- Constantino P. (2012). *Salindaw: varayti at baryasyon ng Filipino: lungsod ng Quezon: UP Sentro ng wikang Filipino*.
- Corder, S. (1974). *Error analysis, interlanguage and second language acquisition.* *language teaching* 8 (4):201-218.
- Kirkpatrick A. & Liddicoat A. (2017). *The routledge international handbook of language education in Asia*.
- Laranjo, R. (2015). *Panimulang pagsipat sa panggithang wika o interlanguage ng mga mag-aaral ng wikang Filipino na may lahing Filipino o heritage learners*.
- Nguyen M. at Nguyen V. (2019). *Language education policy in Vietnam*. The Routledge International Handbook of Language Education policy in Asia.
- Singh, L. (2010). *How to write correct English using punctuation marks*.
- Tangonan, R., Villanueva, V., & Zamora, N. (n.d.). *Special Filipino curriculum (SFC): Isang mungkahing kurikulum sa Filipino para sa Dayuhang mag-aaral*. <http://po.pnuresearchportal.org/ejournal/index.php/normallights/article/view/259>.
-